

SEMIZLIK MUAMMOMI?

Annotatsiya; Maqolada semizlik, semizlik etiologiyasi, semizlik asoratlari, semizlikni dunyo aholisi o`rtasida tarqalish sabablari yoritib berilgan.

Kalit so`zlar; semizlik, gpl, gipogonadizm, artrit, xolestirit.

Moddalar almashinuvi yoki **metabolizm** — tirik [organizmlarning](#) o`sishi, hayot faoliyati, ko`payishi, tashqi muhit bilan munosabatlarini doimiy ta`minlaydigan kimyoviy o`zgarishlar majmui. Moddalar almashinuvi tufayli xujayra tarkibiga kiradigan molekulalar parchalanadi va sintezlanadi, hujayra strukturalari va hujayralararo moddalar hosil bo`ladi, yemiriladi va yangilanadi. Mas, odamda barcha to`qima oqsillarining yarmisi taxminan 80 sutkada parchalanib, yangidan hosil bo`ladi; jigar va qon zardobidagi oqsillarning yarmi har 10 kunda, muskul oqsillari 180 kunda, ayrim jigar fermentlari har 2—4 soatda yangilanib turadi. Moddalar almashinuvi energiya almashinuvi bilan chambarchas bog`langan bo`lib, ularni bir-biridan ajratib bo`lmaydi. Hujayralarda sodir bo`ladigan Moddalar almashinuvi bilan energiya almashinuvi biologik katalizatorlar — fermentlar ishtirokida amalga oshadi.

Semizlikni tushuntirish osonga o`xshab ko`rinadi. Agar shaxs o`z ehtiyojidan ko`ra ko`proq kaloriya iste`mol qilsa, u vazn orttira boshlaydi. Biroq haqiqiy ma`nosi bunchalik sodda emas. Va u vazndan ko`ra ko`proq narsadir.

Semizlik murakkab surunkali kasallik va vazn yo`qotishga shunchaki kamroq yeyish va ko`proq harakat qilish bilangina erishib bo`lmaydi. Haqiqatda semizlikka

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

irsiyat, psixologiya, atrof-muhit, ish va ta'lim hamda miyada nimalar o'ylanayotganligi ta'sir qiladi. Bu omillarni tushunish muhim, chunki semizlik boshqa kasalliklar, jumladan 2-turdagi diabet, yurak kasalligi va saraton kasalligining ayrim turlari bilan bog'liqdir. Har kuni millionlab kishi jabr ko'radigan stigma kasalligini gapirmasa ham bo'ladi. Biroq to'g'ri davolanish bilan semiz kishilar barqaror ozishga erishishlari mumkin, bu esa ularning hayotida haqiqiy o'zgarish yasaydi.

Semizlikka tana ichidagi hamda tashqarisidagi ko'pgina omillar ta'sir ko'rsatadi. Shaxs vazn orttirishga moyillik bilan tug'ilishi mumkin. Shaxsning ma'lum ko'z rangi bilan tug'ilgani kabi. Yana psixologik jihati ham mavjud. Shaxs ovqatlanganida oshqozon va ichakdan keluvchi signallar kamaygan ochlik va orttirilgan to'qlik hislariga aylantiriladi. Bu shaxsning ovqat qabul qilishini boshqaradi. Vazn yo'qotish davomida yo'qotilgan vazni qaytadan orttirishga urinishda gormonlar miqdori o'zgarishi mumkin. Natijada tadqiqotlarning ko'rsatishicha, odamlarning faqat uchdan birigina vazn yo'qotishni muvaffaqiyatli ushlab tura oladilar. Shaxs umumiy salomatligining ko'pgina jihatlari, atrof-muhit va yashash tarzi ham vazn orttirishga sabab bo'lishi mumkin. Shaxs yashaydigan joy va uni o'rab turuvchi madaniyat ham semizlikning yuzaga kelish xavfiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun ham semizlikka chalingan ko'pchilik kishilar o'z vaznlarini o'zlari boshqara oladigan bo'lishlari kerakligiga ishonadilar, bu unchalik oson ish emas. Semizlikni tushunib yetish uchun miyalarimizda nimalar bo'layotganligini tushunib olishimiz kerak. Tanalarimiz o'sha ortiqcha kaloriyalarga qattiq bog'langandek tuyulishi mumkin, chunki minglab yillar davomida u tirik qolishning asosiy mexanizmi bo'lgan. Shuning uchun ham semizlik bilan yashayotgan odamlar vazn yo'qotish uchun kurashadilar. Ularning tanalaridagi dastur boshlang'ich vazni qayta tiklash uchun ishlaydi. Odamning miyasida go'yoki odam energiya sarfini toki u yo'qotilgan kilogrammlarni to'plamagunicha boshqaruvchi pereklyuchatel borgan o'xshaydi. Biz bunday pereklyuchatelning miyaning aynan qayerida bo'lishi mumkinligini aniqlashga urinyapmiz va buni dori vositalari bilan hal qilish mumkinligi yoki yo'qligini

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

o'rganyapmiz. Shunday qilib bir kuni biz semizlikka ega odamlarga o'zlarining vaznlarini yangi, sog'lomroq boshlash nuqtasiga qayta o'rnatishlariga yordam bera oladigan bo'lishimiz mumkin. Agar bunga muvaffaq bo'la olsak, semizlik bilan yashayotgan millionlab kishilarga yordam berishimiz mumkin bo'ladi. Biz semizlik ortida turgan ilmdagi yetakchi kuch bo'lishni maqsad qilganmiz. Biz tabiiy GLP-1 gormoniga alohida e'tibor qaratamiz. Biz ushbu tabiiy ravishda paydo bo'luvchi gormonning muvaffaqiyatli ozishdagi roli haqida tobora ko'proq bilyapmiz. Masalan, shaxs ovqatlanishni yakunlaganidan keyin tanadagi GLP-1 molekulari uning ochlikni his qilishiga ta'sir qiladi. Olimlarimiz bir necha yillar davomida ishtahani pasaytirish yoki energiya sarfini oshirish uchun sintetik GLP-1 molekularidan qanday foydalanish mumkinligini o'rgandilar. Va biz GLP-1 ning qanday qilib uzoq davom etuvchi ozishni qo'zg'atishi mumkinligini o'rganishni davom ettiramiz.

Semirib ketish oziq-ovqat iste'moli va sarflangan energiya o'rtasidagi nomutanosiblik, ya'ni oziq-ovqat iste'molining ko'payishi va energiya sarfining kamayishi bilan birga keladigan omillar natijasida rivojlanishi mumkin:

- qondagi insulinning yuqori darajasi;
- oshqozon osti bezi, jigar, ingichka va katta ichak tizimlarida buzilishlar (endokrin bo'lmagan patologiyaning semirishi);
- genetik kasalliklar.

Semirib ketish rivojlanishining mumkin bo'lgan sabablaridan biri odamni ko'proq ovqatlanishga **majbur qiluvchi** mikroglial hujayralar faoliyati bo'lishi mumkin.

Semirib ketish uchun predispozitsiya qiluvchi omillar. Insulin va insulin sekretsiyasini kuchaytiradi, Sedentary turmush tarsi, Genetik omillar, xususan, Lipogenez fermentlarining faolligi oshishi, Lipoliz fermentlarining faolligining pasayishi.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Ba'zi kasalliklar, xususan, endokrin kasalliklar (gipogonadizm, gipotiroidizm, insulinoma) Ortiqcha ovqatlanishga olib keladigan ovqatlanish buzilishlari (masalan, obsesif-kompulsiv ortiqcha ovqatlanish yoki psixogen ortiqcha ovqatlanish) Stressga moyillik, Prader-Villi sindromi, Gipotalamus disfunktsiyasi, Uyqusizlik, Antipsikotiklar, Tizimli glyukokortikosteroidlar, Gormonal kontratseptivlar

Kundalik hayotda inson tanasidagi yog' to'qimalarining miqdori odatda tana to'qimalarining qarshiligini o'lchashga asoslangan tana tarkibi analizatori bilan uy-ro'zg'or tarozilari bilan aniqlanadi (bioimpedansmetriya varianti).

- Semirib ketish hayotni qisqartiradi—bel atrofi har 10 sm o'sishi uchun erta o'lim xavfi 11 % ga oshadi.
- Metabolik sindrom — bu yurak-qon tomir kasalliklarining rivojlanishi uchun xavf omillari bo'lgan metabolik, gormonal va klinik kasalliklar majmuasidir. Metabolik sindrom to'qimalarning insulinga chidamliligiga asoslangan.
- Gastroezofagial reflyuks kasalligi oshqozon- ichak traktining eng keng tarqalgan kasalliklaridan biri bo'lib, tez- tezligi bo'yicha oshqozon yarasi va o't tosh kasalligi bilan solishtirish mumkin. Oshqozonning kislotali tarkibini qizilo'ngachning pastki uchdan bir qismiga tashlash. Taxminan 10 % hollarda kislotali reflyuks ishqoriy reflyuks bilan birlashtiriladi, ya'ni oshqozon tarkibi va o'n ikki barmoqli ichak tarkibi bir vaqtning o'zida qizilo'ngachga tashlanadi. Reflyuks semirib ketgan odamlarda, ovqatlanishni yaxshi ko'radiganlarda, ayniqsa kechasi, spirtli ichimliklar, qahva va og'ir chekuvchilarda rivojlanadi.
- 2- toifa qandli diabet — bu insulin qarshiligining mavjudligi (hujayraning gormon ta'siriga chidamliligi) va oshqozon osti bezi hujayralari tomonidan sekretsiasining buzilishi.
- Ishemik yurak kasalligi (ChD) angina pektoris, miyokard infarkti va aterosklerotik kardiosklerozni birlashtirgan kasallikdir. IHD yurakning koronar

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

arteriyalarining lümeninin torayishi tufayli qonning etarli darajada ta'minlanmaganligi tufayli rivojlanadi.

- Miyokard infarkti—bu sohada qon aylanishining o'tkir buzilishi tufayli yurak mushaklari bo'limining o'limi.

- Qon tomirlari—miya qon aylanishining o'tkir buzilishi.

- Arterial gipertenziya—yurak-qon tomir tizimining eng keng tarqalgan kasalligi bo'lib, qon bosimining oshishi bilan tavsiflanadi.

- Surunkali venoz etishmovchilik — bu mintaqaviy mikrosirkulyatsiya tizimining disorganizatsiyasiga olib keladigan venoz chiqishining buzilishi bilan tavsiflangan sindrom.

- Xoletsistit—o't pufagining yallig'lanishi.

- O't tosh kasalligi—o't pufagi yoki o't yo'llarida toshlar paydo bo'ladigan kasallik.

- Artrit — bo'g'imlarning surunkali yallig'lanishiga olib keladigan otoimmün kasallik bo'lib, qo'shimcha ravishda periartikulyar va boshqa ba'zi to'qimalar, organlar va tana tizimlari ta'sirlanadi, shuning uchun revmatoid artrit tizimli kasallik sifatida tasniflanadi.

- Deformatsiya qiluvchi osteoartrit—bo'g'imlarning surunkali yallig'lanishsiz kasalligi.

- Polikistik tuxumdon sindromi endokrin kasallik bo'lib, tuxumdonlar kattalashgan va ko'plab mayda, suyuqlik bilan to'ldirilgan pufakchalarni o'z ichiga oladi.

- Onkologik kasalliklar — bu tananing a'zolari va to'qimalarida epiteliya hujayralaridan kelib chiqadigan xavfli o'smalar. Epiteliya hujayralari tez bo'linish va ko'payish qobiliyatiga ega. Oddiy hujayralar o'simta hujayralariga aylanganda onkologik kasalliklar rivojlanadi.

- Pankreatit—osti bezining yallig'lanishi.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

- Yog‘li jigar kasalligi—bu jigar hujayralarida yog‘larning to‘planishi.
- Erektal disfunktsiya — erkaklarda erektsiyaga erisha olmaslik va uni ushlab turish. Semirib ketish va testosteron darajasining pasayishi bilan bog‘liq holda rivojlanadigan gormonal kasalliklar tufayli yuzaga keladi, bu esa androgen etishmovchiligiga olib keladi.

Prognoz ko‘p jihatdan semirishning shakli, og‘irligi, asoratlar va birga keladigan kasalliklarning mavjudligiga bog‘liq. Ortiqcha vaznli bo‘lish *sog‘lom* emas, hatto undan azob chekayotganlarda metabolik kasalliklar bo‘lmasa ham-vaqt o‘tishi bilan ortib borayotgan boshqa xavf omillari mavjud; ortiqcha vazn har doim ma‘lum yurak-qon tomir kasalliklarining paydo bo‘lishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar;

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Sanitariya nazorati to‘g‘risida”gi qonun. O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami. –T.: 2006 y., 41-son.
2. “Fuqarolar sog‘lig‘ini saqlash to‘g‘risida”gi qonun. O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami. –T.: 2007 y., 40-son.
3. “Terrorizmga qarshi kurash to‘g‘risida”gi qonun. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. –T.: 2004 y., 25-son